

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

PERSPECTIVA DESCOLONIAL EN LA TRÍADA GEPOLÍTICA, ACADEMICISMO E HISTORIA INSURGENTE: IMPACTO PEDAGÓGICO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

*DECOLONIAL PERSPECTIVE ON THE TRIAD OF
GEO POLITICS, ACADEMICISM AND INSURGENT HISTORY:
PEDAGOGICAL IMPACT ON THE TEACHING OF SOCIAL
SCIENCES.*

*Delia Rosa Linares Gonzalez*¹

Recibido: 21/01/2026

Aceptado: 24/02/2026

Publicado: 19/03/2026

RESUMEN

El presente ensayo crítico argumentativo tiene como propósito general examinar la incidencia de la perspectiva decolonial en la tríada compuesta por la geopolítica, el academicismo y la historia insurgente, con el fin de determinar su impacto pedagógico transformador en la enseñanza de las Ciencias Sociales en Venezuela. Metodológicamente, la investigación se sustenta en un diseño documental de carácter crítico-analítico, fundamentado en la revisión de fuentes historiográficas y teóricas que abarcan desde las memorias universitarias de finales del siglo XX hasta propuestas contemporáneas de decolonización de la memoria. La fundamentación teórica articula una visión interdisciplinaria que confronta el eurocentrismo y el determinismo geográfico clásico de autores como Ratzel y Kjellen,

ABSTRACT

This critical argumentative essay aims to examine the influence of the decolonial perspective on the triad of geopolitics, academia, and insurgent history, in order to determine its transformative pedagogical impact on the teaching of Social Sciences in Venezuela. Methodologically, the research is based on a critical-analytical documentary design, grounded in a review of historiographical and theoretical sources ranging from late 20th-century university memoirs to contemporary proposals for the decolonization of memory. The theoretical framework articulates an interdisciplinary vision that confronts Eurocentrism and the classical geographical determinism of authors such as Ratzel and Kjellen, contrasting them with the insurgent history and

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 1, Núm. (4), Enero – Junio (2023)

Depósito Legal: BA2021000019

Ensayo Original 26EDU00721012026

Área de Conocimiento: Ciencias de la Educación, Pedagogía y TIC

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

contraponiéndolos con la propuesta de la historia insurgente y la geopolítica crítica de autores como Pellicer, Carvajal y Ríos. Los resultados del análisis revelan que la formación docente tradicional aún se encuentra anclada a una retórica colonialista y fragmentada, lo que genera una desconexión entre los lineamientos curriculares vigentes y la praxis educativa en el aula. En consecuencia, se concluye que la reconfiguración de esta tríada bajo un enfoque decolonial permite dismantelar el control simbólico del saber y el mimetismo intelectual, facilitando una enseñanza que trascienda el enciclopedismo para convertirse en una herramienta de soberanía cognitiva. Finalmente, el estudio determina que la transformación pedagógica requiere una formación docente recíproca y crítica, capaz de internalizar rizomas filosóficos y ontológicos que promuevan la identidad nacional, el conocimiento comunero y la defensa integral del territorio ante los desafíos del escenario global contemporáneo.

critical geopolitics of authors such as Pellicer, Carvajal, and Ríos. The results of the analysis reveal that traditional teacher training remains anchored in a fragmented, colonialist rhetoric, creating a disconnect between current curricular guidelines and classroom practice. Consequently, the study concludes that reconfiguring this triad from a decolonial perspective dismantles the symbolic control of knowledge and intellectual mimicry, facilitating teaching that transcends encyclopedic learning and becomes a tool for cognitive sovereignty. Finally, the study determines that pedagogical transformation requires reciprocal and critical teacher training, capable of internalizing philosophical and ontological rhizomes that promote national identity, communal knowledge, and the comprehensive defense of territory in the face of the challenges of the contemporary global landscape.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento crítico; historiografía; decolonial; conciencia; método.

KEYWORDS: Critical thinking; historiography; decolonial; consciousness; method.

¹ Doctorante en Educación Afiliación: Afiliación: Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Barinas, Venezuela. deliarlinaresg@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-9796-5228>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

1. Introducción

En el marco de la propuesta educativa para la Educación Media, surge el proceso de transformación curricular en Ciencias Sociales para el área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Este lineamiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación (2016) establece las bases para una enseñanza integrada que trascienda la fragmentación del conocimiento y promueva una conciencia crítica en el estudiantado. Sin embargo, desde la mirada academicista la universidad no supera el tecnicismo de la historiografía para formar los docentes en esta especialidad basado en los viejos preceptos hegemónicos caracterizado por la composición literaria que emprendió el modernismo para la instrucción de las ciencias sociales en bachillerato. Por ello hay una incongruencia entre lo que el documento curricular y lo que los docentes egresados de las diferentes universidades desarrollan en la praxis educativa.

Desde el siglo XIX la historia y la geografía han sido diseñadas para insumo del pensamiento capitalista y adoctrinamiento, mediante esta descripción se presenta el proceso de dominación academicista, además de dos términos muy usados en estos últimos años como la historia insurgente y la geopolítica. En este sentido, se aborda lo que significó la historia en los diferentes escenarios de la educación venezolana, no como conceptos académicos sino como herramienta para subordinar las acciones concebidas en el desarrollo de la construcción de la nación.

De acuerdo a Carvajal (2023) “La historia que presentan las clases dominantes son para someter desde siempre a las masas populares más fácilmente.” (p. 29). Estos métodos son acondicionados para invisibilizar los eventos históricos en el caso venezolano, luego de la conquista (1492) las misiones trajeron el adoctrinamiento por medio de la religión, el saqueo, y la trata tanto de negros como de indígenas, posteriormente en la época de la colonia (1521-1821) el establecimiento de las oligarquías hizo lo suyo desde la modernidad.

Escandalar Investigativa Revista Científica

Vol. 3, Núm. (1), Enero - Diciembre (2022)

Depósito Legal: BA2021000019

Artículo Original 25-SOC-005

Área de Conocimiento: Sociología y Ciencias Sociales

Enlace: <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi>

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Asimismo, luego de que se logrará la independencia de algunas superestructuras, los historiadores y docentes mantuvieron el arraigo europeizante y esto originó para muchos teóricos repensar en una nueva forma de ver la historia. Tomando como referencia el planteamiento de Carvajal (2022), la historia insurgente en América Latina se redefine al integrar la comunicación no solo como una herramienta técnica, sino como un pilar estratégico de la movilización revolucionaria. Este sostiene que es imperativo superar el análisis aislado de casos particulares para adoptar una perspectiva interdisciplinaria que busca trascender la herencia académica anglosajona, proponiendo un modelo inclusivo donde la difusión de ideas y la creación de medios propios se entiendan como elementos fundamentales de la estrategia de combate y la construcción de identidad insurgente en la región.

A partir de lo expuesto, la investigación busca responder a la interrogante: ¿De qué manera la perspectiva descolonial reconfigura la tríada geopolítica, academicismo e historia insurgente para generar un impacto pedagógico transformador en la enseñanza de las Ciencias Sociales? Bajo esta premisa, se plantean diversas transformaciones educativas necesarias, donde Ortiz Castiblanco & García Suárez (2025) sostienen que: "La perspectiva decolonial no solo busca transformar los contenidos y métodos educativos, sino que aspira a reconfigurar profundamente las formas de ser, saber y convivir que se promueven en los espacios educativos, desafiando, así, las estructuras de poder establecidas y abriendo camino a una educación emancipadora" (p. 2). Esta postura refuerza la necesidad de trascender la simple revisión curricular para instaurar una praxis docente que desmonte la hegemonía del saber eurocéntrico, permitiendo que la enseñanza de la historia insurgente se convierta en un eje estratégico de soberanía cognitiva y justicia social.

Por lo tanto, la historia insurgente integra una amplia gama de términos filosóficos, todos muy importantes que permite analizar desde diferentes aristas que fundamentan

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

la construcción de los saberes para convertirlos en epistemes acordes al territorio, a la historia, y la diversidad del gentilicio venezolano más aún en educación media, no cabe duda que para enseñar historia, geografía y ciudadanía hace falta de acuerdo a Chávez Castillo et al. (2024) “desarrollar habilidades críticas y analíticas que son esenciales para su participación cívica y su éxito en una sociedad cada vez más compleja” (p. 229).

Por consiguiente, el docente especialista requiere una sólida formación metodológica para dotar al estudiantado de la capacidad analítica demandada por el dinámico escenario histórico venezolano. Esta destreza resulta imperativa ante la realidad geográfica del país, cuya posición estratégica junto a la abundancia de recursos naturales exigen una comprensión crítica en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Bajo esta premisa, la investigación se plantea como propósito general **examinar la incidencia de la perspectiva descolonial en la tríada geopolítica, academicismo e historia insurgente determinando su impacto pedagógico transformador en la enseñanza de las Ciencias Sociales.**

2. Metodología

A partir de la investigación documental se centra en examinar la incidencia de la perspectiva descolonial en la tríada geopolítica, academicismo e historia insurgente determinando su impacto pedagógico transformador en la enseñanza de las Ciencias Sociales; para ello se ha seleccionado literatura que describe con rigurosidad la evolución histórica de las unidades de análisis antes señaladas, en el caso de “Las memorias de las 1ras Jornadas de Investigación de la Escuela de Historia. Universidad de los Andes en 1998, como también las 1era Jornada de Historia Insurgente y descolonización de la memoria (2019) por lo cual ha sido de vital importancia utilizar el análisis crítico basado en la información de matrices previas y categorías

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

predeterminadas tomando en cuenta que en materia de educación debe estar presente el conocimiento riguroso de sus fuentes.

Al respecto se fundamentó en la narrativa de los teóricos de la vieja escuela filosófica europea, como también de referencias recientes que aportan y amplían los nudos ideológicos de la historiografía venezolana, se fijaron los siguientes criterios: 1. La relación de poder, territorio y producción de conocimiento. 2. la desconstrucción del discurso eurocentrista (análisis de como los historiógrafos del pasado justifican sobre sus ideas acciones dominativas), 3. La tendencia secular de la historia oficial y la dinámica actual de la geopolítica. En este sentido las categorías principales son la: Geopolítica (subcategorías: poder y espacio), Academicismo (subcategorías conocimiento y Poder) y Geopolítica Crítica (subcategorías: narrativas hegemónicas y la construcción de conceptos). Estas categorías nos permiten visualizar el presente ensayo para la disertación de los hechos históricos y analizar las variaciones entre diferentes períodos y autores.

Este análisis crítico se vincula con las fuentes seleccionadas para la comprensión de la historia oficial y la insurgente; permitiendo justificar, diseñar o interpretar las acciones políticas en los ámbitos regional, nacional e internacional, al cuestionar las relaciones de conocimiento y los discursos dominantes de la época. En este orden de ideas, Rawicz Morales (2025) sostiene que: "El objetivo no es únicamente reconocer las relaciones de continuidad o discontinuidad cronológica entre las categorías, sino analizar sus relaciones conceptuales y sus efectos teóricos o políticos" (p. 2). Esta postura refuerza la necesidad de trascender la historiografía tradicional, proponiendo una hermenéutica que desvele las estructuras de poder subyacentes y promueva una conciencia histórica alineada con la emancipación del pensamiento latinoamericano.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

3. Desarrollo

Este ensayo se propone examinar la incidencia de la perspectiva descolonial en la tríada geopolítica, académica e histórica insurgente, analizando cómo esta articulación redefine la enseñanza de las Ciencias Sociales. A través de una revisión crítica, se busca determinar el impacto pedagógico transformador de estos ejes en la formación de una conciencia emancipadora, orientada a superar los sesgos del saber tradicional en el contexto educativo actual.

3.1 Del Origen: la historia

La tradición occidental unificó el dogma religioso con la noción de una historia finita, idea que Fukuyama (1992) describe como un proceso iniciado con la creación y culminado en la salvación. Esta base teológica, sumada al rigor progresista del siglo XVIII, facilitó la transición hacia una modernidad donde autores como Maquiavelo y Voltaire sirvieron, en ocasiones, como plataformas para justificar métodos de dominación. Posteriormente, la tradición idealista alemana consolidó este proyecto; Kant (2007) propuso escribir una historia universal filosóficamente sólida basada en un dominio de la historia empírica. No obstante, para el siglo XX, este modo de producir conocimiento se tradujo en un eurocentrismo genocida que priorizó la territorialización de los pueblos para el consumo. Comprender esta evolución resulta indispensable para la mirada decolonial entre el espacio del academicismo y la memoria rebelde, desmantelando las estructuras que históricamente priorizaron la expansión hegemónica sobre la vida de los oprimidos.

Bajo este escenario, la educación ha operado bajo una carga moral que simplifica los procesos sociales. Al respecto, Molina et al. (2025) plantean que: "La idea de bondad/maldad es en gran medida consecuencia del papel que la enseñanza de la historia puede tener en la transmisión de valores" (p. 8). Esta percepción moralista evidencia la urgencia de precisar el alcance de una didáctica renovadora en las humanidades que supere las narrativas binarias impuestas por la historiografía

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

tradicional. Al dismantelar estos sesgos maniqueos, se promueve que el estudiantado trascienda el juicio subjetivo para desarrollar una conciencia crítica situada, fundamental en el contexto venezolano. De este modo, la enseñanza de la historia insurgente deja de ser una mera transmisión de datos para convertirse en un ejercicio de emancipación intelectual, orientado a la preparación de la ciudadanía para los desafíos de soberanía que define la realidad global contemporánea

3.2 Antología de la Geografía

La geografía, al conferir territorialidad e identidad a los pueblos, ha evolucionado desde el siglo XVIII hacia un saber político donde el espacio físico actúa como factor determinante de las acciones estatales. En este sentido, Talledo Sánchez (2014) resalta el interés por revelar: "Las conexiones intrínsecas entre el devenir histórico y el entorno geográfico" (p. 15). Esta visión orgánica fue consolidada por la escuela alemana, donde Kjellen (1913) acuñó el término geopolítica al sostener que esta: "Es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio" (p. 12). No obstante, este determinismo clásico evolucionó hacia el control de activos energéticos, una dinámica que Salgado Espinoza (2023) denuncia al señalar que riquezas como el agua y el petróleo suramericano: "No eran estudiados con la importancia que poseen hoy" (p. 43). Comprender estos antecedentes resulta vital la evaluación de los nexos entre la triada menciona, donde se permite cuestionar las bases epistemológicas que históricamente legitimaron el extractivismo y la subordinación de la periferia.

En consecuencia, la propuesta insurgente busca identificar la eficacia de una pedagogía emancipadora en el área de humanidades que trascienda la mera expansión del saber enciclopédico. Al integrar una visión crítica en el currículo, se promueve una ruptura definitiva con las narrativas de dependencia, transformando el conocimiento

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

académico en un bastión de autonomía intelectual frente a las presiones de los centros de poder global. De este modo, la educación se constituye como la herramienta política esencial para desmontar la hegemonía del saber tradicional, facilitando una praxis docente comprometida con la protección de la identidad y las riquezas nacionales. Esta transformación pedagógica permite que el estudiantado reconozca la interconexión entre el territorio, la historia y la política, consolidando una defensa integral de la nación. Así, la enseñanza de las Ciencias Sociales trasciende el aula para transformarse en un ejercicio activo de soberanía y emancipación social, orientado a la salvaguarda de la posición estratégica de Venezuela en el escenario internacional contemporáneo.

3.3 Fundamentaciones intelectuales historiográficas del siglo XX

La influencia del modernismo en la educación venezolana consolidó estructuras ideológicas que han permeado el discurso del docente academicista. Aunque figuras como Carrera Damas son reconocidas por Contreras (1998) como un: "Intelectual importante del siglo XX quien realizó estudios sobre la periodización de la historiografía venezolana" (p. 65), su enfoque permaneció anclado a métodos que reproducen visiones globales preestablecidas. Esta dependencia se manifiesta en una historiografía oficial que actúa como dispositivo de control simbólico, evidenciando lo que Pellicer (2020) denomina una alienación histórica impuesta por sectores dominantes. Pellicer sostiene que: "La historia insurgente es una propuesta para la descolonización de la memoria y el combate contra la alienación histórica" (p. 152). Superar este mimetismo intelectual resulta imperativo para analizar cómo el giro decolonial reconfigura los vínculos entre geopolítica, academia y memoria rebelde, rescatando una identidad soberana que rompa con la continuidad secular de la narrativa colonial.

Asimismo, las reflexiones de Carrera Damas (1998) sobre corrientes de "origen marxista; tan militante y programático como los anteriores" (p. 6), invitan a cuestionar el servicio de la academia tradicional a agendas externas. La ausencia de un pensamiento

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

crítico autónomo en los referentes oficiales justifica la urgencia de transformar la enseñanza de las Ciencias Sociales hacia modelos de emancipación cognitiva. Al orientar la praxis docente hacia la Historia Insurgente, se busca precisar el alcance de una didáctica renovadora en las humanidades que trascienda la mera repetición de periodizaciones occidentales. De este modo, el sistema educativo deja de ser un eco de la hegemonía europea para convertirse en un espacio que reconoce la potencialidad política y social de la realidad venezolana, facilitando una formación docente y estudiantil fundamentada en la soberanía del saber y la liberación del pensamiento crítico frente a los desafíos del escenario global contemporáneo.

3.4 Pesquisa: El academicismo

Partiendo del legado de Arcila, pionero de la historia económica científica, es imperativo cuestionar su predilección por la institucionalidad colonial sobre la gesta emancipadora, lo cual denota un academicismo dogmático. Esta postura se traduce en un fenómeno que Rodríguez Medina (2025) identifica como un: "Aislamiento intelectual y social: el exceso de especialización puede llevarnos a distanciarnos de los demás, evitando participar activamente en la vida comunitaria" (p. 15). Tal enfoque fragmentado fomenta un elitismo que obstruye la formación de ciudadanos con identidad nacional, fortaleciendo sesgos de confirmación que, según Castro Sánchez (2025), actúan como factores clave en la polarización política. Por consiguiente, es perentorio analizar la influencia de la matriz decolonial sobre el vínculo entre geopolítica, academia y memoria rebelde, superando los cercos ideológicos que mantienen al docente anclado a métodos de dominación seculares que invisibilizan las raíces de la resistencia venezolana.

La historiografía tradicional, influenciada por modelos europeizantes de "escritura depurada y precisa" (Vivas, 1998, p. 34), se ha distanciado sistemáticamente de la realidad popular. Mientras la narrativa heroica buscaba una identidad propia, el academicismo de autores como Arcila se centró en periodizaciones funcionales a la

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

modernidad occidental. Pese a que se pretenda una historia "sin atavismos ideológicos" (Caraballo, 1998, p. 38), la carga colonial es intrínseca al relato oficial; como indica Barria-Asenjo (2025): "La ideología está en los conceptos y en la psiquis, existiendo pre-ideológicamente a la aparición del concepto mismo" (p. 10). Negar esta condición es perpetuar una invisibilización del dominio colonial, lo que subraya la importancia de precisar el alcance de una didáctica renovadora en las humanidades que desarticule los discursos orientados a enaltecer el modelo económico del saqueo en detrimento de la economía soberana.

Finalmente, el análisis invita a trascender el método cartesiano y la continuidad secular que han caracterizado a la educación media y universitaria. Al rescatar la Historia Insurgente, se promueven nuevas epistemes que reconocen las estructuras políticas y comunitarias preexistentes a la invasión, reivindicando el territorio nacional como generador de riquezas históricamente expropiadas. Bajo esta premisa, el ensayo se orienta a la valoración de la praxis pedagógica en el campo social, el cual es capaz de dismantelar las narrativas de subordinación. La consolidación de una verdadera soberanía cognitiva nacional depende de la capacidad del sistema educativo para formar comunidades críticas que reconozcan su pasado desde la autonomía intelectual. De este modo, la enseñanza de las Ciencias Sociales se convierte en un motor de emancipación, proyectando el conocimiento hacia la defensa integral de la nación y su identidad.

3.5 Geopolíticamente mirando

La geopolítica constituye un bastión indispensable para comprender la historia insurgente, permitiendo desarticular las estructuras de dominación simbólica que han subordinado el saber local. Al respecto, Ríos (2022) analiza una: "Geopolítica del conocimiento que va de lo decolonial a lo poscolonial y se diferencia en miradas particulares por el impacto del capitalismo global y las dinámicas de subalternidad" (p. 307). Bajo este marco, la colonialidad del ser-poder-saber, fundamentada por Dussel,

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Quijano y Lander, confluye con la crítica de Spivak para confrontar los metarrelatos homogeneizadores occidentales. Este enfoque resulta vital para la interacción entre las especificidades de los pueblos frente a la hegemonía del pensamiento globalizado.

Esta dimensión geopolítica se vincula estrechamente con el conocimiento geográfico de los territorios y la gestión soberana de sus recursos. En consecuencia, Santiago (2025) propone una enseñanza cuya intención sea: "Conocer el territorio y proyectar iniciativas con fines humanizadores... para superar las posturas contemplativas y proponer una intervención analítica e interpretativa sobre la realidad habitada" (p. 15). Dicha visión converge con el legado de Briceño (2005), quien advertía que la carencia de conciencia territorial nace de una noción vaga del concepto de patria. Para este autor, el sentido de pertenencia nacional: "Es la cosecha de una pertinaz siembra cotidiana que debe hacerse en cada clase de historia y geografía" (p. 76), denunciando que el descuido de estas disciplinas debilita los pilares de la formación autónoma del ciudadano.

Finalmente, el pensamiento audaz de Briceño (2005) elevó la crítica decolonial al señalar la incoherencia de las élites en la conducción de las relaciones exteriores, visibilizando la urgencia de emancipar el concepto de frontera frente a las tensiones en los contextos andino, caribeño y amazónico. Al integrar estas posturas, el análisis busca precisar el alcance de una didáctica renovadora en las humanidades que rescate el sentimiento patriótico y la salvaguarda del territorio. De este modo, la educación se instituye como un ejercicio de soberanía que, distanciándose de la improvisación, construye una identidad nacional robusta. Así, se consolida una praxis docente crítica y situada, capaz de enfrentar los desafíos geopolíticos contemporáneos mediante la unión indisoluble entre la identidad, la academia y la historia de resistencia.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

3.6 La historia Insurgente y la concepción geopolítica en la enseñanza de las ciencias sociales

La edificación de una narrativa historiográfica soberana demanda una ruptura definitiva con los esquemas tradicionales que han supeditado el saber nacional a lógicas foráneas. Como sostiene Carvajal (2023): "La historia tendrá que partir de la verdad, sin ideologismos y de la conciencia de que solo con una visión científica se lograrán descifrar esas voces del pasado" (p. 39). En este sentido, la Historia Insurgente surge como un eje de resistencia frente al academicismo europeizante, buscando desarticular el legado colonial mediante una interpretación popular del devenir social. Sin embargo, la consolidación de este paradigma enfrenta la rigidez de un sistema que fomenta el aislamiento intelectual; al respecto, Rodríguez Medina (2025) advierte que: "El exceso de especialización puede llevarnos a distanciarnos de los demás, evitando participar activamente en la vida comunitaria" (p. 15). Superar tales dogmatismos resulta perentorio para evaluar la repercusión de la mirada descolonial sobre los nexos entre geopolítica, academia y memoria insurgente, promoviendo un aprendizaje interdisciplinario que cimiente el sentido de pertenencia nacional.

Frente al estancamiento del conocimiento convencional, emerge la urgencia de una praxis formativa que profundice en la reflexión colectiva mediante lo que Valor (2025) denomina un: "Aprendizaje hipercomplejo, que trasciende lo disciplinar para nutrirse de lo humano; y convierte al participante en sujeto activo para la sanación propia" (p. 39). Esta propuesta fomenta el desarrollo de metodologías "cimarronas" orientadas a reinventar el sistema educativo desde su base ética y social. Tal compromiso se torna imperativo en el contexto geopolítico suramericano, donde las doctrinas imperialistas exigen una defensa férrea de la conciencia territorial. En este marco, García (2025) enfatiza que: "La noción de identidad nacional pronto adquirió un status epistemológico de alto aprecio, pues no sólo fungía de criterio interpretativo-estimativo, sino que definía

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

el ser" (p. 275). De este modo, la educación para la soberanía integral se valida como la respuesta necesaria para salvaguardar la ontología del pueblo venezolano ante las presiones externas contemporáneas.

En definitiva, la configuración de la enseñanza del futuro exige la amalgama entre identidad y pensamiento crítico, asumiendo una praxis que, según Saque (2025), implica una: "Inmersión social, horizontalidad, militancia contra hegemónica, realizada con y para nuestra gente en un movimiento continuo de liberación" (p. 46). Esta concepción se fortalece con la tesis de Enríquez Pérez (2025), quien argumenta que el pensamiento crítico halla su esencia en la duda razonada frente a las estructuras institucionalizadas. Por lo tanto, se hace irreversible la necesidad de una formación recíproca entre los niveles universitario y de educación media para consolidar una conciencia histórica unificada. Solo a través de esta articulación estratégica será posible identificar la eficacia de una pedagogía emancipadora en el área de humanidades, facilitando la creación de comunidades intelectuales capaces de garantizar la autodeterminación nacional frente a los desafíos impuestos por la globalización y los intereses hegemónicos.

4. Conclusiones

El personal docente en Venezuela ha sido formado bajo la retórica colonialista del pensamiento, lo cual ha contribuido a mantener vigente el paradigma eurocéntrico en las aulas mediante contenidos, métodos y estrategias fragmentadas. Esta configuración ha moldeado la psiquis del especialista en Ciencias Sociales, quien tradicionalmente abordaba la geografía, la historia y la formación ciudadana como compartimentos aislados. Ante este escenario, la perspectiva descolonial reconfigura la tríada objeto de estudio al proponer una ruptura epistemológica que integra lo geopolítico, lo académico y lo insurgente, permitiendo que el docente trascienda el academicismo tradicional y se reconozca como un agente de transformación capaz de dismantelar las estructuras de dominación mental que aún persisten en el sistema educativo.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

En la actualidad, aunque el proceso de transformación curricular en Educación Media sugiere un abordaje pedagógico integral centrado en procesos sociocognitivos y una didáctica crítico-reflexiva, se requiere profundizar con mayor rigor en el enfoque decolonizador. Este imperativo surge ante los devastadores eventos de agresión externa y las pretensiones de injerencia imperial que han marcado la historia reciente del país. Examinar la incidencia de la perspectiva descolonial en la tríada propuesta permite comprender que la enseñanza de las Ciencias Sociales no puede ser neutral; debe ser una respuesta contundente que utilice la indagación de contextos para fortalecer la soberanía cognitiva, protegiendo al estudiantado de la alienación y el secuestro de la memoria histórica en un escenario global de asedio constante.

Por consiguiente, se requiere un tratamiento emergente para insertar el pensamiento crítico decolonizador que faculte al docente en el análisis del nuevo contexto geopolítico dinamizador. La intencionalidad radica en internalizar, desde la complejidad del pensamiento profundo, la razón de formar una conciencia social sólida en los jóvenes. La atribución de rizomas filosóficos, ontológicos, praxeológicos y axiomáticos resulta fundamental para el desarrollo integral del profesional de las Ciencias Sociales. El aporte de esta investigación reside en propiciar las condiciones para narrativas insurgentes nacidas de las vivencias cotidianas, insertando el conocimiento comunero y diversificando un modelo de independencia que resguarde la soberanía sobre los recursos históricos, sociales y naturales de la nación.

En síntesis, el estudio determina que el impacto pedagógico transformador depende de la capacidad del sistema educativo para redireccionar sus enseñanzas, forjando un pensamiento crítico que rompa definitivamente los cercos colonizadores. Formar jóvenes capaces de construir sus propios conocimientos bajo una concepción paradigmática novedosa implica que el docente se deslastre de una historia secular y continua, limitada a la repetición de hitos occidentales. La enseñanza debe, en cambio, abrazar el

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

pensamiento geopolítico autóctono de los pueblos y su proceso civilizatorio a través de la identidad nacional. Solo mediante esta reconfiguración de la tríada será posible consolidar una educación que no solo informe, sino que libere, garantizando que las Ciencias Sociales sean el motor de una conciencia patria inexpugnable.

5. Referencias

- Alarcón Piña, M. (2020, noviembre). *La tentación del academicismo: Apuntes para la crítica de tres modelos de intelectual políticamente comprometido* [Ponencia]. XVIII Coloquio de Estudiantes de Antropología, Lima, Perú. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/172973>
- Barria-Asenjo, N. (2025). La Universidad como Ideología. Entre el Saber y las Batallas por el Poder en el siglo XXI. *Hexágono Pedagógico*, 16(1), 61–89. <https://revistas.uninunez.edu.co/index.php/hexagonopedagogico/article/view/2613>
- Briceño, C. A. (2005). José Manuel Briceño Monzillo: Vigencia de su pensamiento sobre Venezuela, límites y fronteras. *Aldea Mundo*, 10(19), 71–76. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54301909>
- Castro Sánchez, Á. C. (2025). ¿Qué hacemos con el pasado? Aproximación a una ética de la investigación en Historia. *Ámbitos: Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades*, (53), 7–20. <https://doi.org/10.21071/ambitos.vi53.17642>
- Carvajal, V. (2023). *Historia insurgente y la era bicentenaria*. Editorial MaR; Centro de Estudios Simón Bolívar; Red de Historia, Memoria y Patrimonio.
- Carrera Damas, G. (1998). Sobre la cuestión historiográfica en Venezuela. En J. Contreras & J. L. Arráez (Eds.), *En búsqueda de la historia: Memorias de las primeras jornadas de investigación de la Escuela de Historia* (pp. 67–68). Universidad de los Andes. https://books.google.es/books?id=Ik_VwCqbEbQC

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

- Caraballo, L. (1998). La historia económica y las instituciones en los aportes de Arcila Farías. En J. Contreras & J. L. Arráez (Eds.), *En búsqueda de la historia: Memorias de las primeras jornadas de investigación de la Escuela de Historia* (pp. 37–43). Universidad de los Andes. https://books.google.es/books?id=Ik_VwCqbEbQC
- Chávez Castillo, R. L., Sarango, M. A. C., Sandoval Peña, J. M., & Gallo García, J. E. (2024). Método histórico y pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 28(Especial), 229–238. <https://doi.org/10.47460/uct.v28ispecial.792>
- Cortina-Orero, E. (2018). Comunicación insurgente en América Latina: Un balance historiográfico y una propuesta metodológica para su estudio. *Izquierdas*, (41), 4–43. <https://doi.org/10.4067/S0718-50492018000400004>
- Contreras, J. (1998). El discurso histórico y la cuestión historiográfica en la obra de Germán Carrera Damas. En J. Contreras & J. L. Arráez (Eds.), *En búsqueda de la historia: Memorias de las primeras jornadas de investigación de la Escuela de Historia* (pp. 65–77). Universidad de los Andes. https://books.google.es/books?id=Ik_VwCqbEbQC
- Enríquez Pérez, I. (2025). Pensamiento crítico, razonamiento científico y praxis política: la construcción del conocimiento en las ciencias sociales y los estudios del desarrollo como síntesis. *Metafísica y Persona. Revista Sobre Filosofía, Conocimiento y Vida*, 17(34), 71–98. <https://doi.org/10.24310/metyper.34.2025.21890>
- García, R. (2025). En torno al concepto de identidad nacional. *ITER Revista de Teología*, 10(20), 10. <https://publicaciones.iter.org.ve/index.php/iter-teologia/article/view/540>
- Fukuyama, F. (1994). *El fin de la historia y el último hombre*. Planeta.
- Kant, I. (2007). *Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita*. Prometeo Libros Editorial.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

- Kjellén, R. (1913). *Stormakterna: Konturer kring samtidens storpolitik* (Vol. 3). H. Geber.
- Molina, J. O., Bellatti, I., & Puche, S. M. (2025). Valores y enseñanza de la historia. La representación social de relevancia histórica en docentes en formación. *Revista de Educación*, 408, 1–28. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2025-408-628>
- Ortiz Castiblanco, C. C., & García Suárez, C. I. (2025). Caminar la enseñanza decolonial: Una propuesta metodológica para la transformación de las ciencias sociales escolares en América Latina. *Praxis Educativa (Arg)*, 29(1), 1–18. <https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290120>
- Pellicer, L. F. (2020). Historia Insurgente y descolonización de la memoria (Ensayo desde la mismidad). *Procesos Históricos*, 19(49), 149–162. <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46824>
- Rawicz Morales, D. (2025). Interpelar la colonialidad del poder desde el colonialismo interno. *Revista Mexicana de Sociología*, 87(3), 579–608. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2025.3.62967>
- Ríos, J. (2022). *La descolonialidad del poder en América Latina. Crisis civilizatoria y nuevo sentido histórico*. Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). https://sociologia-alas.org/wp-content/uploads/2022/08/La-descolonialidad-del-poder-en-America-Latina_01.pdf
- Rodríguez Medina, F. A. (2025). Riesgos del academicismo: Reflexiones sobre los peligros de la burbuja académica. *Le Monde Diplomatique*. https://www.academia.edu/127615941/Riesgos_del_Academicismo_Reflexiones_sobre_los_peligros_de_la_burbuja_acad%C3%A9mica_Le_Monde_Diplomatique_07_de_febrero_de_2025
- Salgado Espinoza, R. (2023). *La política exterior de los Estados latinoamericanos: enfoques, metodologías y casos*. Editorial FLACSO Ecuador.

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

Santiago Rivera, J. A. (2024). Realidad geográfica, el cambio epistémico y la acción pedagógica escolar cotidiana. *Educere*, 29(92), 1-17.

<https://doi.org/10.53766/educere/2024.29.92.01>

Saquet, M. A. (2025). ¿Descolonizando el pensamiento europeo? Una crítica a la crítica de los “modernos” y “post-modernos”. En *Problemas socioambientales: Reflexiones y retos ante la complejidad del siglo XXI* (pp. 45–60). El Colegio de Tlaxcala.

<https://www.researchgate.net/publication/394518175>

Talledos Sánchez, E. (2014). La geografía: un saber político. *Espiral (Guadalajara)*, 21(61), 15–49.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652014000300002&lng=es&tlng=es

Valor, J. C. (2025). Romper cadenas del conocimiento: Mi reflexión desde la episteme cimarrona como insurgencia metodológica. *R-Egresar*, (10), 33–41.

<https://doi.org/10.65918/r-e.N°10.2025.587>

Vivas, F. (1998). Contribución del Dr. Eduardo Arcila Farías a la historiografía venezolana. En J. Contreras & J. L. Arráez (Eds.), *En búsqueda de la historia: Memorias de las primeras jornadas de investigación de la Escuela de Historia* (pp. 34–45).

Universidad de los Andes.

https://books.google.es/books?id=Ik_VwCqbEbQC

Conflicto de interés:

La autora declara que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la presente investigación.

Fuente de financiamiento:

La autora financió completamente la investigación.

Contribución de autoría:

Delia Rosa Linares González: Análisis formal, validación mediante síntesis documental y gestión de datos bibliográficos. Responsable de la redacción (borrador original), revisión

Sistema de Creación Intelectual Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA)

crítica y edición. Coordinó la adquisición de recursos y desempeñó la supervisión técnica, asegurando el rigor metodológico del estudio final.

Semblanza de la Autor (a)

Delia Rosa Linares González, es licenciada en Historia y Geografía (Unellez), especialista en Planificación Educativa (USM) y magíster en Investigación Educativa (UC). Doctorante en Educación, es docente jubilada del MPPE y representante del Colectivo de Intelectuales de Historia Insurgente de Barinas. Su investigación se centra en perspectivas sociocríticas de la educación.

©2026 por la autora. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia utiliza Open Journal Systems 3.2.1.1, que es un gestor de revistas de acceso abierto y un software desarrollado, financiado y distribuido de forma gratuita por el proyecto [Public Knowledge Project](http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem) sujeto a la Licencia General Pública de GNU. (<http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/resi/about/aboutThisPublishingSystem>).